

Recensione a F. De Sanctis, *Manifesto della Nuova Sinistra*, a cura di F.S. Festa, Castelveccchi, Roma 2022, 81 pp.

di Raffaele Ciccone

L'ultimo lavoro di Francesco Saverio Festa, *Manifesto della Nuova Sinistra*, pubblicato postumo per l'improvvisa scomparsa del suo curatore, giunge a conclusione di un trentennale impegno di ricerca sul meridionalismo e la sua storia. Lo sottolinea nella sua prefazione Daniela Calabrò, ricordando che i risultati di questo impegno non sono rappresentati solo dalle pubblicazioni e dalle curatele di Festa, ma anche dalla nascita e maturazione del Centro di Ricerca per lo Studio del Pensiero Meridionalistico "Guido Dorso" di Avellino, e da altre iniziative volte a promuovere nuove indagini sulla storia e il pensiero politico riguardanti il Sud Italia. Il *Manifesto della Nuova Sinistra* fu pubblicato a Napoli nel 1874 per illustrare il programma di quell'ala più "pragmatica" della Sinistra, capitanata da Francesco De Luca, che per prima iniziava a manifestare consapevolezza delle molteplici necessità delle classi sociali più umili e meno rappresentate nel neonato Regno d'Italia. "Fatta l'Italia, bisogna fare gli Italiani", come recita la controversa massima attribuibile a D'Azeglio; e questo, per De Sanctis, voleva dire innanzitutto cercare di formare un popolo di cittadini, di interlocutori, abituati a una cultura politica laica, capaci di lasciarsi gradualmente alle spalle il peso dell'assolutismo. Insieme al *Manifesto*, redatto da De Sanctis, leggiamo nella curatela di Festa anche il suo *Discorso di Santa Maria La Nova per le elezioni del 1874*, e quindici sue lettere in cui l'intellettuale irpino racconta la sua partecipazione agli eventi politici tra il 1865 e il 1874.

Per De Sanctis, compito dello Stato doveva essere quello di «ridurre drasticamente non solo le diversità tra regioni settentrionali e regioni meridionali, ma altresì il divario tra le classi sociali» (p. 8) di cui le province del Sud offrivano un vivido esempio. Deputato per vent'anni e diverse volte Ministro della pubblica istruzione, riuscì dopo varie peripezie a farsi eleggere deputato nella natia Irpinia, e dal suo "collegio naturale"

tentò di «sperimentare un ideale di democrazia parlamentare, correttamente basata sul principio dell’alternanza, come spiega nel discorso di Santa Maria La Nova» (p. 11). Dai suoi giudizi sulle situazioni sociali e politiche dei paesi irpini si deducono i prodromi della questione meridionale, che in quegli anni verrà per la prima volta “scoperta”. Oltre la storia, Festa ha cercato il pensiero critico del meridionalismo, ed è stato egli stesso critico dei soggetti delle sue ricerche. E così De Sanctis viene presentato come «coscienza teorica e metodologica» della “Sinistra Nuova”; ma della sua attività politica non manca di ricordare anche che «passarono interi anni senza che egli prendesse la parola in Parlamento (...) ribadendo, lui che non praticava la politica *als Beruf*, che il Parlamento rimane come estraneo al Paese» (p. 8).

Max Weber e Guido Dorso costituiscono dei punti di riferimento importanti in molte opere di Festa, e in questo lavoro intervengono a supporto del giudizio sulla carriera di “militante” politico di De Sanctis, «spiazzato a fronte dell’enorme difficoltà a dar vita a una “moralizzazione” della corruzione dilagante nelle amministrazioni locali periferiche», che preferì essere, in fin dei conti, uno “scrittore politico” senza diventare mai «un “pensatore politico”, come tale fu poi, invece, Guido Dorso» (pp. 11-13). Nondimeno, De Sanctis era stimato e rispettato tra le fila della Sinistra. L’indirizzo riformistico del suo pensiero lo spingeva a considerare ogni problema, ogni questione politica o amministrativa, sempre all’interno di un più ampio discorso unitario, in cui i suoi colleghi e avversari della Destra rappresentavano al contempo gli antagonisti con cui scontrarsi nell’ambito della lotta parlamentare, condotta con serietà e pubblicità, e i possibili alleati in progetti di riforme in cui tutte le forze politiche potessero collaborare. Nel *Manifesto*, denunciando la oppressiva politica tributaria della Destra, auspica un’inversione di tendenza a favore delle fasce economicamente più deboli della popolazione per scongiurare un pericolo: «non è meraviglia che i più irrequieti vagheggino opinioni estreme e vadano a schierarsi tra’ nostri comuni nemici» (p. 23), ovvero le frange socialiste estreme, i filoborbonici e i clericali, avversari del nuovo corso liberale inaugurato proprio dal “connubio” tra Destra e Sinistra.

Tra i problemi urgenti di cui lo Stato deve farsi finalmente carico il *Manifesto* elenca «gli insegnamenti elementari, tecnici e professionali non coordinati, non diffusi abbastanza; l'insegnamento classico e superiore più importante per quantità di materie che per serietà e profondità di studi; la istruzione non vivificata dalla libertà (...) le popolazioni sdegnose o peggio indifferenti, quasi, abbiano perduto ogni interesse nella cosa pubblica», temi sui quali De Sanctis deputato e Ministro si fece promotore di importanti cambiamenti a livello nazionale e locale. La Sinistra era finalmente chiamata a governare, ma non prima che si formasse una nuova maggioranza «la quale, non potutasi costituire nella Camera, noi attendiamo dagli elettori» (p. 29), e sempre in un'ottica di cooperazione con gli avversari di Destra. Scrive in una lettera del novembre 1865 indirizzata all'amico Vincenzo Gervasio: «bisogna serrar le file; gravi avvenimenti si preparano; unitevi tutti, liberali di ogni gradazione, moderati e progressisti, e il nostro motto sia: unione contro il passato! Via, borbonici e clericali» (p. 52). E ancora, nel discorso di Santa Maria La Nova, afferma dinanzi al pubblico «dobbiamo combatterci, ma rispettarci. (...) quantunque avversari, siamo tutti e due partiti liberali e costituzionali: avversari oggi, potremmo trovarci domani alleati innanzi ai nemici delle nostre istituzioni» (p. 36). Stabilite queste premesse, nel discorso del 1874 De Sanctis ribadisce con energia i programmi della Sinistra progressista, e risponde alle critiche degli avversari che giudicano l'Opposizione una "formazione amministrativa", troppo attaccata alle questioni di natura fiscale e sociale e poco attenta alla politica.

La risposta di De Sanctis tematizza concetti di politica e amministrazione che saranno ampiamente discussi a cavallo tra '800 e '900: «La politica come tutte le scienze cangia di contenuto e di obbietto secondo i tempi e il progresso. (...) la politica è divenuta uno de' principali rami della scienza sociale, ed è scienza sociale anche essa» (pp. 41-42). Così l'amministrazione è anch'essa politica, perché non può essere organizzata prescindendo da concetti di Stato, Provincia, Comune, in perenne discussione, sottoposti a un lavoro costante di definizione affidato sempre più ai grandi partiti e meno alle ristrette cerchie dei Ministeri; per

quanto concerne la pubblica istruzione, «darle un indirizzo religioso o semplicemente morale, darle un indirizzo che promuova la grande cultura, ovvero diffonda la cultura nei bassi strati (...) questi non sono concetti politici?» (p. 43); e lo stesso discorso vale per la giustizia o l'economia. Ma per realizzare questi programmi occorre una nuova e più ampia maggioranza, sulla quale rifondare «un sistema politico bipartitico caratterizzato da un'effettiva alternanza al potere di programmi e di élite di governo» (p. 8); per riuscirci occorre iniziare dalle situazioni locali, e se era vero che «la vita politica è molto sviluppata ne' grandi centri», contemporaneamente «in provincia non esiste vita costituzionale» e si vive ancora «come sotto il paterno regime assoluto» (p. 59). L'Italia era fatta, ma gli Italiani ne erano ancora in massima parte inconsapevoli, e mentre la Destra al governo operava per ritardare il processo di decentramento dello Stato a favore delle autonomie locali (p. 68), l'interessamento alla partecipazione politica era ostacolato nelle campagne da tutto un sistema di gerarchie e "oscurantismo" culturale e religioso, che il meridionalismo affronterà e tenterà di sciogliere nei decenni successivi.